

**САМООЦІНЮВАННЯ В СУЧАСНИХ ЗЗСО ЯК ФАКТОР
ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: НОРМАТИВНІ
ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Білошицький С. В., Мітягіна С. С.

**SELF-ASSESSMENT AT A MODERN SECONDARY EDUCATION
ESTABLISHMENT AS A FACTOR OF EFFECTIVE EDUCATIONAL
MANAGEMENT: REGULATORY REQUIREMENTS AND
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS**

Biloshytskyi S. V., Mitiahina S. S.

Орієнтація українського суспільства на європейські практики демократизації та децентралізації в управлінні освітою, забезпечення повноцінної шкільної автономії та, як наслідок, значне зростання відповідальності керівництва закладів освіти й педагогічних колективів за хід та результати їхньої професійної діяльності поставили на порядок денний питання про розроблення механізмів внутрішнього контролю. Сьогодні якість освітнього менеджменту має визначатися шляхом поєднання механізмів зовнішнього контролю з боку державних інституцій та внутрішнього – з боку самого закладу освіти.

Предметом такого контролю є якість освітніх і управлінських процесів та ефективність внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. Закон України «Про освіту» створив нормативну рамку формування ВСЗЯО, а наказ МОН № 1480 від 30.11.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти» визначив шляхи створення моделі самооцінювання освітніх і управлінських процесів (СОУП або самооцінювання) у ЗЗСО.

Проведення СОУП як етапу формування ВСЗЯО охоплює численні аспекти та передбачає залучення всього педагогічного колективу, учнівського загалу та батьків здобувачів освіти. Спостереження за процесом імплементації норм наказу МОН № 1480 в закладах освіти надає підстави припускати, що

мотивація керівних і педагогічних працівників до здійснення цієї роботи є різною. Адміністрація деяких закладів освіти вважає СОУП позбавленим сенсу, утім здійснює його з огляду на перспективу проходження зовнішнього інституційного аудиту. Інші переконані, що самооцінювання є дієвим інструментом формування й вдосконалення ВСЗЯО. Утім доводиться констатувати, що значна частка освітян досі не розуміє ані сутності, ані призначення цієї процедури.

Упродовж 2025 р. у ХОППО ім. А. Назаренка велася різноаспектна робота, спрямована на вивчення потреб ЗЗСО щодо впровадження практики здійснення самооцінювання. Відповідно, вивчався стан розуміння освітянами сутності СОУП, знання принципів його організації, володіння методами збору інформації, які застосовуються в рамках цієї процедури. Чимала увага приділялася й виявленню проблем, з якими стикаються заклади освіти при проведенні СОУП, та окресленню кола аспектів, у яких освітяни гостро потребують підтримки з боку ХОППО ім. А. Назаренка.

Підставами для аналізу були:

- результати тестувань (вхідного, вихідного діагностувань, модульних контролів), які проходили слухачі курсів підвищення кваліфікації (керівники ЗЗСО, їхні заступники, деякі категорії педагогічних працівників);
- зміст питань, які слухачі ставили під час навчальних занять з теми «Самооцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗЗСО»;
- зміст питань, з якими керівники закладів освіти та їхні заступники зверталися до працівників інституту по консультаційну допомогу.

Результати проведеної аналітичної роботи та відповідні висновки були враховані при плануванні діяльності інституту в 2026 р., стали підґрунтям для розроблення нових науково-методичних матеріалів для проведення навчальних занять і методичних заходів. Вони також лягли в основу розроблення нових тематичних курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників.

Проведена дослідницька робота дозволила з'ясувати, що керівники ЗЗСО

насамперед потребують детальних роз'яснень таких аспектів:

- зв'язок між СОУП та зовнішнім інституційним аудитом;
- вибір моделі проведення СОУП;
- способи залучення до СОУП здобувачів освіти та їхніх батьків;
- роль і місце моніторингових процедур у формуванні ВСЗЯО та проведенні самооцінювання;
- місце й роль соціологічних процедур у формуванні ВСЗЯО та проведенні самооцінювання.

Задля допомоги керівникам ЗЗСО було здійснено ретельний аналіз нормативно-правової бази формування ВСЗЯО та проведення процедури самооцінювання та вироблено ключові рекомендації щодо започаткування й розвитку практики проведення СОУП у закладах освіти.

Серед них ключовими є такі.

По-перше, слід знати, що термін «самооцінювання освітніх і управлінських процесів» не використовується в жодному із законів України. Це поняття з'явилося в наказі МОН № 1480 від 30.11.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти».

По-друге, слід усвідомлювати, що юридично СОУП у ЗЗСО не є обов'язковим (його проведення не вимагається, а рекомендується). Водночас відмова від цієї процедури може призвести до зниження оцінки діяльності ЗЗСО під час інституційного аудиту. Отже, варто СОУП впроваджувати.

Водночас цей процес має відбуватися з урахуванням наявних у ЗЗСО кадрових ресурсів, які безпосередньо впливають на темп реалізації рекомендацій МОН. Упровадження проведення СОУП у різних закладах освіти може тривати від кількох місяців до 5-10 років.

По-третє, необхідно чітко розуміти, що самооцінювання є дуальною («дзеркальною») процедурою відносно інституційного аудиту. Вона була запроваджена для того, аби заклади освіти в періоди між інституційними аудитами не втрачали інтересу до контролю за якістю освіти.

По-четверте, слід розуміти призначення запровадження СОУП у системі ЗСО. На відміну від традиційних і звичних для української школи контрольних і перевірочних заходів процедура СОУП (як і зовнішній інституційний аудит) за змістом (при застосуванні наявних методик) не спрямована на реальну оцінку якості освітньої діяльності. Запропоновані методики більшою мірою оцінюють орієнтацію менеджменту ЗО на засади формування відкритого освітнього простору – зміну філософії, традиційних підходів на сучасні. Відповідно, багато уваги приділяється питанням відкритості, прозорості, партнерства, гнучкості освітньої та управлінської діяльності ЗО.

По-п'яте, керівництву ЗСО необхідно бути добре обізнаним із нормативно-правовою базою організації процедури СОУП. Її складають: Закон України «Про освіту»; наказ МОН № 1480 від 30.11.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»; наказ МОН від 09.01.2019 № 17 «Про порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»; наказ Державної служби якості освіти України № 01-11/58 «Про внесення змін у додатки до наказу Державної служби якості освіти України від 29.03.2021 №01-11/25 «Про забезпечення проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти»; «Абетка для директора» (видання 2019, 2020, 2021 рр.).

Для успішної організації СОУП у ЗСО особливу увагу необхідно звернути на:

- наказ МОН № 1480, який дає відповіді на питання щодо низки організаційно-методичних аспектів проведення процедури (методика, періодичність, модель тощо);
- наказ МОН № 17, який дає відповідь на питання, за яким алгоритмом проводиться процедура;
- наказ ДСЯО № 01-11/58, який забезпечує ЗО науково-методологічним інструментарієм.

По-шосте, задля ефективного впровадження СОУП у практику

функціонування ЗЗСО доцільно дотримуватися рекомендацій, що містяться у відповідних нормативно-правових актах. Зокрема, наказ МОН № 1480 рекомендує для забезпечення комплексного розгляду питань, пов'язаних із формуванням ВСЗЯО, та задля колегіального розроблення положення про ВСЗЯО створити робочу групу. До її складу доцільно включити не лише керівника ЗО, його заступників (керівництво) та інших педагогічних працівників, а й здобувачів освіти; їхніх батьків або інших законних представників; експертів у сфері ЗСО та управління; представників місцевої громади тощо.

Для формування ВСЗЯО важливо розвивати культуру педагогічного партнерства, налагодити співпрацю педагогічних працівників зі здобувачами освіти, їхніми батьками, а також громадськістю (за потреби).

Аналогічні рекомендації можна надати щодо формування робочої групи з проведення СОУП. У кожному ЗЗСО має бути сформовано ядро керівників та педагогів, котрі готуватимуть та проводитимуть цю процедуру. Логічним є залучення до цієї групи заступників директора, практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора, кількох учителів. Між ними має бути розподілено сфери відповідальності (напрями, процедури, опрацювання форм тощо). До складу цієї групи доцільно залучати представників батьківського комітету та учнівського самоврядування. Можуть за потреби залучатися зовнішні експерти: ветерани освіти, представники дружніх ЗЗСО, експерти та інші. Загальна чисельність цієї групи має становити від 5 (у малокомплектних закладах) до 12 осіб.

Керівник ЗО може входити до складу групи, проте бажано, аби він під час СОУП виконував ту саму роль, яку має виконувати при інституційному аудиті, – створював належні умови для діяльності експертної групи.

По-сьоме, важливо дослухатися до рекомендації, що міститься в наказі МОН № 1480, використовувати підхід до формування внутрішньої системи, що синхронізується із системою оцінювання під час інституційного аудиту. Це дозволить порівняти результати зовнішнього оцінювання та самооцінювання.

Аналогічно наказ рекомендує в рамках СОУП застосовувати той механізм оцінювання, що використовується під час інституційного аудиту. У такому разі самооцінювання відбуватиметься відповідно до напрямів, вимог/правил, критеріїв, індикаторів, що використовуються під час проведення інституційного аудиту ЗО. Водночас документ підкреслює, що ЗО може застосовувати власний механізм, який враховує особливості його діяльності.

Цілком логічно, що на перших етапах ЗЗСО доцільно використовувати механізм оцінювання, запропонований для інституційного аудиту. Переваги такого підходу полягають у тому, що:

- економляться час та інтелектуальні ресурси (які пішли б на розроблення власного механізму);
- СОУП проводиться як репетиція проходження інституційного аудиту.

По-восьме, закладам освіти необхідно дотримуватися рекомендації наказу МОН № 1480 за рік до проведення планового інституційного аудиту в ЗЗСО проводити комплексне СОУП. Цю норму доцільно виконувати, аби превентивно отримати ті результати, які можуть виявитися в ході інституційного аудиту.

По-дев'яте, адміністрації ЗЗСО доцільно прийняти рішення, чи дотримуватися рекомендації наказу МОН № 1480 проводити СОУП упродовж навчального року. Оскільки ця рекомендація є достатньо дискусійною та має як переваги, так і приховані виклики, адміністрація закладу може розглянути доцільність проводити СОУП компактно (у стислий термін) за методикою інституційного аудиту, тобто протягом 5-10 (можливо, більше) робочих днів.

Кожен із підходів має свої переваги та недоліки. Проведення СОУП упродовж усього навчального року, можливо, підвищить якість процедур, проте стислий термін проведення СОУП синхронізує цю діяльність із діями експертів ДСЯО під час інституційного аудиту.

По-десяте, доцільно дотриматися рекомендації наказу МОН № 1480 визначити в ЗО особу, відповідальну за проведення самооцінювання. Така особа має забезпечити роботу групи з підготовки СОУП та в перспективі

очолити цю групу при його проведенні.

По-одинадцять, слід взяти до уваги, що наказ МОН № 1480 містить чіткий опис того, як мають здійснюватися обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання. Він рекомендує розглянути ці результати на засіданні педагогічної ради, обговорити з представниками здобувачів освіти та їхніх батьків, використати при коригуванні річного плану роботи та/або стратегії розвитку закладу (в разі потреби). Матеріали СОУП рекомендується оприлюднювати. Окремі позиції розділу наказу «Обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання» можна використати в наказі керівника ЗЗСО про проведення СОУП.

По-дванадцять, доцільно на основі наказу МОН від 09.01.2019 № 17 «Про порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» розробити внутрішнє положення про порядок проведення СОУП, яке дозволить регламентувати весь хід організації та проведення цієї процедури. Зокрема: порядок формування робочої (експертної) групи з організації та проведення СОУП; зміст наказу керівника закладу про проведення СОУП; порядок роботи експертної групи; дії керівника ЗО; порядок проведення установчої наради експертної групи; дії експертів з реалізації своїх повноважень; здійснення підготовки документації за результатами СОУП; порядок та терміни підготовки звіту, висновків та рекомендацій.

У цілому слід враховувати, що цей наказ є вкрай важливим документом для керівників ЗЗСО при організації проведення СОУП: він описує всі етапи підготовки та проведення ІА та, відповідно, може бути використаний для регламентації проведення СОУП.

По-тринадцять, закладам освіти доцільно замінити термін СОУП на поняття «внутрішній аудит». Такій підхід сприятиме кращому усвідомленню того, що СОУП за змістом є тим самим інституційним аудитом, суб'єктом проведення якого є не ДСЯО, а сам ЗЗСО. Крім того, використання терміну «внутрішній аудит» дозволить ЗО швидше редакційно адаптувати нормативну базу інституційного аудиту. У рамках організаційної та академічної автономії

ЗЗСО така заміна поняття СОУП на «внутрішній аудит» є його законним правом.

По-чотирнадцяте, закладам освіти доцільно користуватися тим, що наказ ДСЯО № 01-11/58 дозволяє їм запозичити для проведення СОУП:

- 1) методику оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗЗСО;
- 2) узагальнену таблицю критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу ЗСО та ВСЗЯО;
- 3) орієнтовні рівні оцінювання закладу ЗСО щодо дотримання вимоги/правила організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти та ВСЗЯО;
- 4) усю сукупність дослідницького інструментарію (анкети, форми для проведення інтерв'ю та форми збору інформації);
- 5) форми звітності.

Шаблони цих документів доцільно оформити у вигляді додатків до внутрішнього положення про порядок проведення СОУП та використовувати при проведенні цієї процедури.